

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ МОНҒОЛ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ОБРАЗДЫҚ-ФОНДЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Г. Сагидолда

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,

Астана, Қазақстан,

e-mail: asem963@mail.ru

Андатпа. Алтайтану, түркітану және моңғолтану салаларында арнайы зерттеуді талап ететін өзекті проблемалардың бірі – түркі (қазақ) және монғол тілдерінің өзара байланысын, қарым-қатынасын фразеологиялық материалдар негізінде зерттеу болып табылады. Мақалада қазақ және монғол тілдеріндегі тұрмыстық лексика ұйтқы болған этнографиялық фразеологизмдер лингвомәдениеттанымдық тұрғыдан салыстырыла талданып, мал шаруашылығына, еңбек құрал-саймандарына, киіз үй жабдықтарына, киім-кешек, ыдыс-аяқ және т.б. қатысты тұрмыстық лексиканың қатысуымен жасалған фразеологизмдердің мағыналық - мазмұндық құрылымдарында, образдық-фондық негіздерінде орын алатын ұқсастықтар мен айырмашылықтар айқындалады. Түркі (қазақ) және монғол тілдерінде фразеологиялық деңгейде көрініс беретін ортақтықтар мен айырмашылықтарды пайда болдырған этномәдени фон түркілер (қазақтар) мен моңғолдардың өмір сүру салттарындағы, сан ғасырлар бойы жинақтаған өмірлік тәжірибелеріндегі, қоршаған ортасын тануы мен түйсінулеріндегі, қабылдауы мен игерулеріндегі, тұрмыс-тіршілік барысында жасаған пайымдауларындағы ортақтықтар мен өзіндік ерекшеліктермен сабақтастырылады.

Кілт сөздер. түркі тілдері, қазақ тілі, монғол тілі, салыстырмалы фразеология, этнографизмдер, этнографиялық фразеологизмдер, ішкі форма, образ, образдық-фондық негіз, салт-дәстүр, жөн-жосын, дүние таным.

Аннотация. Одной из актуальных проблем, требующих специальных исследований в области алтаистики, тюркологии и монголоведения, является изучение взаимовлияний и взаимоотношений тюркского (казахского) и монгольского языков на основе фразеологического материала. В статье анализируются этнографические фразеологизмы в казахском и монгольском языках в лингвокультурологическом аспекте. В результате выявляются сходства

и различия в семантических и содержательных структурах, образно-фонových основах фразеологизмов с участием бытовой лексики, относящейся к животноводству, предметам и орудиям труда, применяемые в хозяйстве и промыслах, юрте и ее убранстве, посуде и в предметах домашней утвари, одежде. Общность и различия в образно-фонových основах фразеологизмов в тюркском (казахском) и монгольском языках соотносятся с общностью и самобытностью в образе жизни, жизненном опыте, накопленном тюрками (казахами) и монголами на протяжении многих веков,, в познании и восприятии, а также в освоении окружающей среды, в суждениях, выработанных в ходе быта.

Ключевые слова. тюркские языки, казахский язык, монгольский язык, сравнительная фразеология, этнографизмы, этнографические фразеологизмы, внутренняя форма, образ, образно-фоновая основа, обычаи, традиции, мировоззрение.

Abstract. One of the urgent problems requiring special research in the field of Altaic studies, Turkology and Mongolian studies is the study of mutual influences and relationships between the Turkic (Kazakh) and Mongolian languages based on phraseological material. The article analyzes phraseological units in the Kazakh and Mongolian languages, which contain vocabulary with ethno cultural content in the linguistic and cultural aspect. As a result, similarities and differences in semantic and content structures, figurative and background foundations of phraseological units with the participation of household vocabulary are revealed, the commonality and differences in the figurative and background foundations of phraseological units in the Turkic (Kazakh) and Mongolian languages correlate with the commonality and originality in the way of life; the life experience accumulated by the Turks (Kazakhs) and Mongols over many centuries; in cognition and perception, as well as in the development of the environment; in judgments developed during everyday life.

Keywords. Turkic languages, Kazakh language, Mongolian language, comparative phraseology, ethnography, ethnographic phraseological units, internal form, image, figurative background, customs, traditions, worldview.

Алтаистика, түркітану, моңғолтану сияқты ғылымдар үшін берері мол, маңызы зор бола тұра, әлі күнге бағыт-бағдары айқындалмай, кешеуілдеп жатқан салалардың бірі – түркі-моңғол салыстырмалы фразеологиясы. Бұл саланы қалыптастыру ісінің жандануы түркі тілдерінің лексика-фразеологиялық жүйесін өзара салыстыра зерттеумен, сондай-ақ, моңғол тілдерінің салыстырмалы фразеологиясын қолға алумен тікелей байланыста болатыны

сөзсіз. Бұл, әрине, жалпы түркілік және моңғолдық деңгейдегі келелі де кешенді зерттеулерді талап ететін аса ауқымды мәселе. Сөйтсе де түркі және моңғол тілдерінің фразеологиялық қазыналарында көзге ұрып тұрған ортақ дүниелердің бар екендігін көрсеткен, олардың қайсыбіріне тілдік талдау жасаған башқұрт ғалымы З.Г.Ураксиннің [1], ғалымы Р.Ғ.Сыздықованың [2], моңғол ғалымы Ш.Гаадамбаның [3] пікірлерін түркі-моңғол салыстырмалы фразеологиясы бағытында жасалған «алғашқы қадамдар» деп қабылдауға болады.

Түркі (қазақ) және моңғол тілдері фразеологиясы құрамында халықтың заттық-материалдық мәдениетін бейнелеп, күнделікті тұрмыс-тіршілігінің сан алуан қырларын танытатын тұрмыстық лексиканың қатысуымен жасалған фразеологизмдер көптеп орын алады. Заттық - мәдениетті таңбалаушы атаулар аясына адамның күнделікті өмірінде қолданылатын заттарының, бұйымдарының атаулары, сондай-ақ тұрмыспен тікелей байланысты күнделікті үй жағдайына, үй шаруашылығына байланысты сөздер жатады. Ғылыми әдебиеттерде күнделікті тұрмыста қолданылатын заттарға қатысты «этнографиялық лексика», «этномәдени лексика», «кәсіби лексика», «тұрмыстық лексика», «материалдық және рухани мәдениет лексикасы», «заттық - мәдениет лексикасы», «тұрмыстық терминдер», «кәсіби-тұрмыстық лексика» т.б. терминдер қолданылады.

Этнографиялық лексика – кез келген ұлттың материалдық және рухани мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттауға арналған сөздердің жиынтығы. Материалдық мәдениетке қатысты этнографизмдерге, басқаша айтқанда этномәдени сипаттағы сөздерге киім-кешек, ұлттық зергерлік бұйымдар, тұрмыстық заттар атаулары жататын болса, рухани мәдениетке қатысты этнографизмдер ұлттық салт-дәстүр, ырым, жөн-жосын, мереке және т.б. атауларын қамтиды [4]. Ж.А.Манкеева материалдық мәдениетке қатысты этнолексика туралы: «көне тамырлы этнолексика халықтың этномәдени тарихы және тілдік шығармашылығы туралы баға жетпес «ақпарат» көзі болып табылады. Оның негізін құрайтын тұрмыстық лексиканың дені – ұлттық материалдық мәдениеттің реликті, әрі рухани байлығымыздың түбірі. Себебі, бұл жүйедегі сөздер тек атауыштық қана қызмет атқармайды. Қазақ тіліндегі заттық мәдениетке қатысты атаулар немесе тұрмыстық лексика қазақ халқының материалдық өндірісінің деңгейін, сипатын, түрлерін және шаруашылық пен тұрғын үй мүліктері, киім мен тұрмыс бұйымдарын әшекейлеуге қажет мұқтаждықты қамтамасыз етуге бағытталған қазақтың халықтық қолөнер бұйымдарын бейнелейді. Ал олар – қазақ халқының материалдық қана емес, рухани да байлығының көрсеткіші»- дейді [2, 5-13 бб.].

Этнографиялық лексиканың қатысуы арқылы жасалған фразеологизмдердің мағыналық-мазмұндық құрылымын түркі-моңғолдық деңгейде салыстырудың маңызы зор. Себебі мұндай фразеологизмдердің фразажасам тетіктеріндегі, образдар жүйесіндегі, фразеологиялық мағынаның қалыптасу процесіндегі ұқсас тұстар мен айырмашылықтар көп жағдайда тарихи қалыптасқан дәстүрлі көшпелі мәдениеттегі ортақтықтар мен ерекшеліктерге жетелейді.

Қазақ және моңғол тілдеріндегі адамның сыртқы түр-тұлғасын, ішкі жан дүниесін, көңіл-күйін, іс-әрекетін, қимыл-қозғалысын сипаттайтын, суреттеп атайтын фразеологизмдер құрамында **төрт түлік мал** (моңғолдар үшін *таван хошуу мал* «бес түлік мал») және мал ұстауға қажет құрал-саймандар (ер-тоқым, жүген, ноқта, шідер, сірге, бұйда, көген және т.б.) атауларына қатысты этнографиялық лексика көптеп кездеседі. Мұндай фразеологизмдер көп жағдайда ортақ мағына, ортақ образдық негіз бойынша сәйкестік түзеді. Мәселен, «бет-әлпетіне жарасымсыз етіп шоқшитып сақал қойған сүйкімсіз кісіні» қазақтар *теке сақал*, моңғолдар да *ухнан сахал* (сөзбе-сөз: «теке сақал») деп, «ешкімде қақ-соғы жоқ бейуаз, момын адам» дегенді қазақтар *қойдан қоңыр*, моңғолдар *хонь шиг хун* (сөзбе-сөз: «қой сияқты жан») деп сипаттайды. Ал «кімнің болса да айтқанына мойынсұнғыш, ез адам» жайлы қазақтар *мұрнын тескен тайлақтай* десе, моңғолдар *дөрлүүлчихсэн бух шиг* (сөзбе-сөз: «сірге өткізген бұқадай»), *номхон морины ногт, догшин морины чөдөр* (сөзбе-сөз: «жуас аттың ноқтасы, асау аттың шідері») деп, «ерсі, мінез, ебедейсіз қимылды» қазақтар *тайлақ түйедей тайраңдау* десе, моңғолдар *тэмээ туйлчихсан юм шиг* (сөзбе-сөз: «түйе ойнақтағандай») деп, «тіл ауызсыз, өңкиген біреу» дегенді қазақ *аузын буган өгіздей*, моңғол тілі *хэлээ огтлуулсан үхэр шиг* (сөзбе-сөз: «тілін кескен сиырдай») деп бейнелеп жеткізеді. Қазақ тіліндегі *басынан жүгенін сыпырып қоя беру* моңғол тіліндегі *ногты нь толгойд нь эвхээд тавих* (сөзбе-сөз: «ноқтасын басына қайырып, жинап қою») фразеологизмдерін «*біреуге бостандық беру, өз еркіне жіберу*».

Қазақ және моңғол тілдерінде бірдей көрініске негізделіп, бірдей образ арқалайтын фразеологизмдерінің білдіретін мағыналарында айырмашылықтар да кездеседі. Мәселен, қазақ тіліндегі *ерін бауырына алу* мен моңғол тіліндегі *эмээлээ гэдсэнд авах* (сөзбе-сөз: «ерін ішіне алу») фразеологизмдері арқалаған образ бірдей («бауырында салақтаған ер-тоқымнан шошынған ат») болғанымен, білдіретін мағыналары басқаша: *ерін бауырына алу* – «адамның бір нәрсеге қатты ашуланып, шала бүлінуі», *эмээлээ гэдсэнд авах* – «бетімен кеткен берекесіз бейбастық».

Қазақ, моңғол халықтарының әрқайсысының ұлттық дүниетанымындағы өзіндік ерекшеліктерді бейнелейтін, салыстырылушы тілдерде бірі үшін келесісі фразеологиялық аналог қана бола алатын бейнелі тұрақты тіркестердің қатарына қазақ тілінде *шаңырақ*, ал моңғол тілінде *голомт* «қоламта» сөздері ұйтқы болған фразеологизмдерді жатқызуға болады. Шаңырақтың қазақтың рухани-мәдени әлеміндегі алатын орны, заттық - символдық мәні мен маңызы қазақ тіліндегі *қара шаңырақ, қара шаңырақ иесі, шаңырағы құлау, шаңырағына ат ойнату* т.б. көптеген фразеологизмдердің жасалуына арқау болған болса, моңғол тіліндегі фразеологизмдер құрамында *тооно* «шаңырақ» сөзі сан жағынан болсын, мазмұн жағынан болсын дәл қазақ тіліндегідей белсенділік танытпайды. Оның есесіне *голомт* «қоламта, от орны» сөзі қазақтың «шаңырақ» сөзі тәрізді өзінің символдық қасиетімен ерекшеленіп, көптеген бейнелі тұрақты тіркестердің жасалуына арқау болады, яғни «образдар галереясын» түзеді. Қазақ және моңғол халықтарының салт-дәстүрлеріндегі ортақтықты көрсететін бейнелі тұрақты тіркестер қатарына *«олжалы оралу» мағынасындағы* қазақ тіліндегі *қанжыға майлау* және моңғол тіліндегі *ганзага тосдох* (сөзбе-сөз: «қанжыға майлау»), *«құдалық рәсімінде күйеу тарапынан қалыңдықтың анасына берілетін тарту-таралғы»* дегенді білдіретін қаз. *сүт ақы* және моңғ. *өндгөн сүй* (сөзбе-сөз: «тұқым ақы»), *«жиі-жиі кіріп-шығып әбден мезі ету»* мағынасын білдіретін қазақ тіліндегі *босағанын борлату* және моңғол тіліндегі *босго борлох* (сөзбе-сөз: «босағаны боз ету (ағарту)») тәрізді фразеологизмдері жатқызуға болады. Ал «бұрын біреудің жары болған» деген мағынадағы қазақ тіліндегі *есік көрген, беті ашылған*, моңғол тіліндегі *үсээ хаглуулсан* (сөзбе-сөз: «шашын екіге жарғызған», яғни шашын ортасынан жарып, екі бөліп өрген») фразеологизмі екі халықтың салт-дәстүріндегі өзіндік ерекшеліктен хабардар етеді. Ал моңғол тіліндегі *дэр нийлэх хүн* (сөзбе-сөз: «жастық қосар адам»), *үүдий нь сөхөж, өрхий нь татах хүн* (сөзбе-сөз: «есігін түріп, түндігін тартар адам»), *тооной гэрт толгой холбох хүн* (сөзбе-сөз: «шаңырақты үйде бас қосар адам») фразеологизмдері «біреудің некелі жары, әйелі» ұғымына берілген бейнелі анықтамалар болып табылады.

Қазақ және моңғол тілдеріндегі киім-кешек, жіп-су, ыдыс-аяқ, от-ошақ маңы заттары сияқты күнделікті тұрмыстық лексиканың қатысуымен жасалған этнографиялық фразеологизмдердің образдық-фондық негіздеріндегі ортақтықтың өзінде жалпы-жалқы, көп-аз, көлемді-көлемсіз, кесек-уақ, т.б. бинарлық жұптардың актуализациялану деңгейі қылаң береді. Мәселен, «өте ыспар, оң қолы өнер әйел» мағынасындағы қазақ тіліндегі *бит қабығынан*

биялай тоқу және моңғол тіліндегі *харганын ноос түүж эсгий хийх* (сөзбе-сөз: «қарғаның жүнін жинап киіз істеу») фразеологизмінде биялай мен киіз, «*тәуекел ету*» мағынасындағы қазақ тіліндегі *белін бекем буыну* және моңғол тіліндегі *бүсээ чанга бүслэх* (сөзбе-сөз: «белбеуін қатты буыну») фразеологизмінде бел мен белбеу, «молшылық» мағынасындағы қазақ тіліндегі *ит басына іркіт төгілген* және моңғол тіліндегі *хаяа хатавчаараа гарсан* (сөзбе-сөз: «ірге - босағадан шыққан») фразеологизмінде иттің басы мен ірге-босаға, «*түк қалдырмай сыпырып-сыйырып бәрін алып кету*» деген мағынада қолданылатын моңғол тіліндегі *хугархай тэвнэ, тасархай утас эс гээлгэх* (сөзбе-сөз: «сынық тебен, үзік жіп қалдырмау») және қазақ тіліндегі *ине сабақ жіп қалдырмау* образды фразеологизмінде тебен мен ине бинарлық оппозициялық жұп құрайды. Сол сияқты «ерлі-байлы екі адамның ортасында бола беретін аздаған кикілжіңді» қазақтар жалпы *ыдыс-аяқтың сылдырлауына* балайтын болса, моңғолдар *халбага (түнпэн, түнжин) нь хагарах* (сөзбе-сөз: «қасығы (тегеші) сынумен») деп жеке заттардың сынуымен бейнелейді.

Көшпелілердің дәстүрлі дүниетанымының құрамдас бөліктерінің бірі болып табылатын «Адам – киім» жүйесіндегі адамның белінен төменгі жағына киетін киімдердің (етік, дамбал, белшалғыш т.б.), олардың детальдарының (етек, ышқыр, байпақ, ұлтан, ұлтарақ, өкше т.б.) семантикалық статустарының төмендігіне, керісінше, белден жоғарғы жаққа киетін киімдердің, олардың детальдарының семантикалық статусының жоғары болуына көшпелілердің мифтік танымдағы «жоғары әлем-төменгі әлем» жұп символына қатысты халықтың ежелгі таным-түсініктерінің ықпалы зор.

Фразеологизмнің фондық негізінде тіл иесі этностың дүниені тануы мен қабылдауының концептуалды өрісіне, рухани-тұрмыстық-заттық мәдениетіне қатысты болып келетін дәстүрлі халықтық білім жүйесінің сан алуан салаларынан алынған жекеленген «эпизодтар» жатады. Бұл эпизодтардың семантикалық бір өріске енетіндері бірігіп келіп, тектес тілдік бейнелерді тудыратын біртұтас этномәдени фонды құрайды. Ортақ этномәдени фоннан өрбісе де, әр басқа образдар арқалаған, образдық, фондық, уәждік негіздері де әр басқа болып келген екі тілдің фразеологизмдері екі этностың (қазақ, моңғол) болмыс бітімдеріндегі қайталанбас даралық сипатты танытады, екі этностың әлем, күллі дүние-ғалам жайлы ұғым-түсініктеріндегі айырмашылықтарды көрсетеді. Бұл түсінік киім-кешек атаулаының қатысуымен жасалған фразеологизмдердің образдық-фондық негізінен айқын көрінеді. Мәселен, киімнің *етегі* – «көбеюдің», «туудың», «өнудің» символы. Етек образын

арқалаған фразеологизмдердің ішкі құрылымында «*Жер – Төменгі әлем*» архетипі, «*Жер – Ана (аналық)*» мифологемасы өмір сүреді. Осылардың әсерінен, яғни «төменгі», «жерлік», «аналық» дейтін символдық түсініктердің ықпалымен екі тілде де **етек образын** арқалаған фразеологизмдердің мағыналарына жағымсыз бағалауыштық реңкі үстемеленіп, фразеологизм көбінесе әйел затының жағымсыз іс-қылығын, жүріс-тұрысын, мінез-кұлқын бейнелеп атайды. Мәселен, қазақ жұрты **төмен етек** деп «әйел затының жаратылысына» күмәнмен қарайды, **салпы етек** деп «салақ әйелдің ісін» парықтайды, бала тумаған әйелдің балаға қатыгездігін байқаса, **етегі (нұшпағыз) қанамаған** деп «әйел бедеулігін» айыптап та алады. Ал моңғол жұрты **богино ухаантай, урт энгэртэй** (сөзбе-сөз: «шолақ ақылды, ұзын өңірлі») әйел баласының сылбыр жүріс-тұрысын жаратпағанда «**сүйретілу, істеген ісі өнбеу**» мағынасындағы **хормойгоо чирэх** (сөзбе-сөз: «етегін сүйрету») деген, «**үйінде отырмайтын қыдырмашы, кезбені**» сөккенде **хормойд салхи орох** (сөзбе-сөз: «етегіне жел кіру») деген бейнелі атауларды қолданады.

Сонымен, қазақ және моңғол тілдеріндегі этнографиялық фразеологизмдерінің ішкі құрылымындағы этномәдени із-таңбаларды көшпелілердің дәстүрлі материалдық және рухани мәдениеттерін, дүниетанымын танытатын тіл фактілері ретінде этнолингвистикалық тұрғыдан зерделеуге болады.

Қазақ және моңғол тілдерінде ұқсас немесе бірдей образ арқалаған «идеялас» этнографиялық фразеологизмдерді тудырған ауқымды этномәдени фон ретінде мал шаруашылығына негізделіп, тұрақтанған көшпелі өмір салтын, дәстүрлі тұрмыстық және рухани мәдениеттегі ортақтықтарды көрсетуге болады. Басқаша айтқанда, қазақ және моңғол тілдеріндегі фразеологизмдерінің ішкі құрылымдарында сақталған этномәдени із-таңбалардағы ортақтықтар мен өзіндік ерекшеліктерді қазақтар мен моңғолдардың ұлттық мәдениеттерінің түп негізінде жатқан көшпелі өмір салтынан іздестіруге, бір кездерде біртұтас географиялық ареалда сапырылыса көшіп-қонған түркі-моңғол ру-тайпаларының бірлесе жасаған көшпенділер мәдениетіне қатысты этнолингвистикалық фактілер ретінде қабылдауға болады.

Әдебиеттер:

1. Ураксин З.Г. Образно-фондовая основа фразеологизмов алтайских языков //Тезисы докладов 29-ой сессии ПМАК. -М., 1986.
2. Сыздықова Р.Ф.Сөздер сөйлейді. -Алматы, 1994.
3. Гаадамба Ш.Монголын нууц товчооны судлалын зарим асуудал. -

УБ., 1990.

4. Юсупова А.Ш. Этнографическая лексика в татарско-русских и русско-татарских словарях татарского языка 19 века. Адрес статьи: www.gramota.net/materials/2/2008/2/58.htm

5. Манкеева Ж.А. Қазақ тілінің заттық мәдениет лексикасы: Филол. ғыл. докт. дис... – Алматы, 1997. – 282 б.